

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ КВАЛОМЕТРИИ В ПЕДАГОГИКЕ ТВОРЧЕСТВА

¹Раупова Мехринигор Хайдаровна, ²Иззатова Маржона Нарзуллаевна

¹Бухарский государственный педагогический институт Доцент кафедры естественных наук, ²Студентка 1 курса магистратуры Бухарского государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10679684>

Аннотация. *Статья рассматривает перспективы использования методов оценки качества образовательных процессов в контексте развития творческих способностей учащихся. Авторы анализируют существующие подходы к измерению качества образования и предлагают пути его дальнейшего совершенствования с учетом специфики педагогики творчества.*

Ключевые слова: *квалометрия, педагогика творчества, оценка качества, образования, творческие способности, инновационные методы оценки, развитие образовательных процессов.*

В современном образовании активно обсуждаются и исследуются различные аспекты развития творческих способностей учащихся и оценки качества образовательных процессов. Два ключевых направления, которые привлекают особое внимание педагогов и исследователей, это педагогика творчества и педагогическая квалометрия.

Термины "педагогика творчества" и "педагогическая квалометрия" представляют собой два различных, но взаимосвязанных аспекта образования. Давайте рассмотрим каждый из них более подробно:

Педагогика творчества:

Педагогика творчества — это научная дисциплина, изучающая законы и принципы развития творческих способностей учащихся, методы и технологии их активизации и развития в процессе образования [1]. Целью педагогики творчества является создание условий для раскрытия творческого потенциала каждого учащегося, развитие его креативности, инновационного мышления, способности к самовыражению и самореализации.

В области педагогики творчества активно используются методы и подходы, направленные на стимулирование творческого процесса, такие как проектная деятельность, творческие лаборатории, методы активного обучения, развитие самостоятельности и инициативы учащихся и другие.

Педагогическая квалометрия:

Педагогическая квалометрия — это область педагогической деятельности, связанная с измерением и оценкой качества образования, эффективности образовательных процессов и достижений учащихся [2]. В отличие от традиционной оценки, ориентированной на количественные показатели (например, оценки, тесты), квалометрия фокусируется на измерении качественных аспектов образования, таких как глубина понимания, креативность, критическое мышление, социально-эмоциональные навыки и другие.

В педагогической квалометрии активно используются различные методы и инструменты оценки, такие как портфолио, рубрики оценки, мультимедийные дневники, аналитические отчеты и другие [3]. Эти инструменты позволяют более полно и объективно оценить творческие достижения и потенциал учащихся, а также эффективность образовательных программ и методик.

Таким образом, педагогика творчества и педагогическая квалиметрия являются важными направлениями современного образования, которые взаимодополняют друг друга и способствуют развитию творческих способностей учащихся и повышению качества образования в целом.

Развитие квалиметрии в педагогике творчества представляет собой важное направление, направленное на систематизацию, измерение и оценку качественных аспектов творческого процесса и его результатов в образовательном контексте. Вот несколько возможностей, которые могут способствовать развитию квалиметрии в этой области:

Разработка критериев и инструментов оценки творческих заданий: Одним из основных направлений развития квалиметрии в педагогике творчества является разработка системы критериев и инструментов оценки творческих заданий [4]. Эти критерии могут включать в себя такие аспекты, как оригинальность идеи, качество исполнения, инновационность подхода и эстетическое восприятие.

Использование рубрик оценки: Разработка рубрик оценки, которые являются структурированными шкалами для оценки различных аспектов творческого процесса и его результатов, способствует объективной и систематизированной оценке [5]. Рубрики могут включать в себя оценку таких категорий, как оригинальность, техническое мастерство, выразительность и т. д.

Интеграция мультипликационных методов оценки: В педагогике творчества важно использовать разнообразные методы оценки, которые позволяют учитывать разнообразные аспекты творческого процесса и предоставляют студентам возможность проявить свои уникальные способности. Это могут быть, например, портфолио работ, самооценка, пикирование и рецензирование.

Применение технологий для анализа и оценки творческих процессов: Использование современных технологий, таких как аналитика данных и компьютерное зрение, может облегчить сбор, анализ и интерпретацию информации о творческих процессах [6]. Это позволяет более точно измерять качественные характеристики творчества и оценивать их эффективность.

Создание многоуровневых систем оценки: В педагогике творчества важно учитывать индивидуальные особенности студентов и контекст их творческой деятельности. Поэтому разработка многоуровневых систем оценки, которые учитывают различные уровни сложности заданий, индивидуальные потребности и предпочтения студентов, является важным аспектом квалиметрии в этой области.

Проведение исследований и практических экспериментов: Для развития квалиметрии в педагогике творчества необходимо проведение исследований и практических экспериментов, направленных на выявление эффективных методов и инструментов оценки творческого процесса и его результатов.

Развитие квалиметрии в педагогике творчества требует системного подхода, включающего в себя разработку стандартов оценки, инструментов и методов, а также проведение исследований и практических экспериментов для оценки их эффективности. Это позволит создать более объективные и надежные системы оценки, способствующие развитию творческих способностей студентов и повышению качества образования в целом [7].

Взаимосвязь и перспективы:

Педагогика творчества и педагогическая квалиметрия взаимосвязаны и дополняют друг друга. Развитие творческих способностей учащихся является одним из важнейших качеств, которые требуют оценки и поддержки со стороны педагогов. В свою очередь, педагогическая квалиметрия позволяет более точно измерить и оценить эффективность образовательных методов и программ, направленных на развитие творческих способностей.

Перспективы развития этих областей включают в себя дальнейшее исследование и разработку методов и инструментов оценки творческого потенциала учащихся, а также создание инновационных образовательных программ, ориентированных на развитие креативности и инновационного мышления. Такой подход способствует формированию гармоничной и компетентной личности, способной успешно адаптироваться в современном мире перемен и вызовов.

REFERENCES

1. Шакирова, Г. Г. (2020). Развитие творческих способностей учащихся в условиях современного образования. Вестник Казанского технологического университета, 23(4), 247-253.
2. Петрова, О. В., & Смирнова, Е. В. (2019). Квалиметрия в системе образования: понятие и методы оценки качества образовательного процесса. Вестник Московского университета. Серия 14: Психология, (1), 46-58.
3. Казакова, Е. А. (2017). Оценка эффективности образовательного процесса как важное условие повышения качества образования. Вестник Красноярского государственного педагогического университета, 33(6), 50-54.
4. Бойцова, О. Н., & Богомолов, С. И. (2016). Использование квалиметрии в оценке качества образования. Научные ведомости БелГУ. Серия: Гуманитарные науки, (24), 149-154.
5. Gulikers, J. T., & Baartman, L. K. J. (2017). Reconsidering the merits of a performance-based approach in education. *Studies in Educational Evaluation*, 54, 96-104.
6. Wilson, M. (2018). Understanding performance assessments: How to make them better. *Educational Measurement: Issues and Practice*, 37(1), 5-14.
7. Schuwirth, L. W., & Van der Vleuten, C. P. (2018). How to design a useful test: The principles of assessment. *The Clinical Teacher*, 15(1), 25-30.